

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ

Халлиева Гулноз Искандаровна

профессор УзГУМЯ, доктор филологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079795>

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности литературной компаративистики на основе методологии сравнительного литературоведения, в том числе с учетом таких его критериев, как исторический, гносеологический, методологический, логический, духовно-идеологический.

Ключевые слова: макрокомпаративистика, микрокомпаративистика синтетика, менталитет, рецептивная эстетика, интертекст, паратекст, метатекст, гипертекст, архитект, имагология, преемственность, семиотика, типология

Объектом литературной компаративистики является литературный процесс. Все вопросы, связанные с изучением художественной литературы (например, сюжет и композиция произведения, содержание и форма, язык художественного произведения, стиль писателя и др.), являются предметом литературной компаративистики. Основными понятиями сравнительного литературоведения являются *синтетика, менталитет, рецептивная эстетика, интертекст, паратекст, метатекст, гипертекст, архитект, имагология, преемственность, семиотика, типология, мотив* и др. термины.

Как отмечается в научной литературе, сюжет и композиция произведения, язык произведения, мотивы, перевод, поэтика произведения, писательское мастерство, восприятие каким-либо народом чужой литературы, т. е. литературная рецепция (процесс освоения другим народом иностранной литературы, например, «Навои глазами русского читателя», «Пушкин и узбекские читатели», «Японское фитратоведение»). может быть объектом литературной компаративистики.

Такие проблемы, как разные взгляды ученых на одно и то же художественное произведение (например, научные исследования узбекских, русских, японских, немецких ученых о «Бабурноме»), международные литературные связи, взаимовлияния, традиционализм и новаторство, а также воздействие на литературу различных видов искусства (музыка, живопись, скульптуры, кино) также могут изучаться в сравнительном аспекте.

Востоковед Н.И. Конрад (1891–1970) обращает внимание на 5 аспектов, которые могут быть предметом сравнительного литературоведения:

1. Сравнение национальных литератур, имеющих историческую общность (например, персидской и таджикской);
2. Сравнение типологических характеристик в литературе разных народов (например, классического реализма XIX века);
3. Сравнение литературы народов разных регионов и времен (например, русской и узбекской литературы);
4. Сравнение неродственных литератур по типологическим признакам (например, рыцарские романы и японские военные эпопеи);
5. Сравнение международных литературных связей. Здесь ученый особо выделяет литературные влияния и литературные связи.

В.М. Жирмунский (1891–1971) подчеркивал, что сравнительное изучение творчества писателя во взаимосвязи с повлиявшими на него национальными и международными литературными традициями имеет большое методологическое значение и помогает

охарактеризовать творческую индивидуальность писателя, определить его место в развитии отечественной и мировой литературы.

В монографии, изданной в Германии, компаративистика как наука подразделяется на:

- 1) сравнительную теорию литературы (Dichtungs Literaturtheorie);
- 2) сравнительную историю литературы (Die Komparativistik der Literaturgeschichte);
- 3) сравнительные промежуточные исследования (komparativistische Intermedialitätsforschung/Comparative Arts);
- 4) сравнительные культурологические исследования (comparativistische Kulturwissenschaft). В этом месте авторы утверждают, что каждое явление, связанное с литературой, может быть изучено с точки зрения компаративистики.

Кроме того, согласно теории компаративистики, литературный процесс можно сравнивать с помощью двух разных подходов:

1. Историко-генетический подход к литературному процессу (изучается литература одного или близких по происхождению народов);
2. Сравнительно-типологический подход к литературному процессу (изучается литература народов, имеющая общие черты, вне зависимости от их происхождения). Сюда относится, например, изучение вечных тем, традиционных героев, жанров, литературных направлений в литературе разных народов.

В зависимости от аспекта сравнительного изучения литературы, исследования в области компаративистики делятся на две большие группы:

макрокомпаративистика - сравнительный анализ литературных явлений разных народов, не связанных между собой генетически (например: творчество Шекспира и Навои);

микрокомпаративистика - сравнительный анализ литературных явлений, принадлежащих одному народу или региону (например: произведения А. Каххара и У. Хошимова, Яссави и Махтумкули).

Сравнительное изучение научных трудов литературоведов также может быть объектом макро- или микрокомпаративистики. Е.Э. Бертельс (1890–1957) и А.Н. Малехова (1938–2009) – это русские ученые, жившие и работавшие в одной стране. Их научное исследование поэмы «Лисон ут-тайр» является объектом микрокомпаративистики. Сравнительное изучение научных взглядов обоих востоковедов позволило прийти к следующим выводам:

1. В исследованиях Е.Э. Бертельса (1928) и А.Н. Малеховой (1978) баланс герменевтического учения (интерпретации) не нарушался, сущность текста не приносилась в жертву мимолетной идее и идейным интересам. Однако об исследованиях Е.Э. Бертельса 40-х годов XX века это сказать сложно, поскольку политика репрессий заставляла ученого считаться с идеологией того времени. Взгляды обоих востоковедов на сюжет произведения, связь Навои с суфизмом, причину выбора псевдонима Фани, особенности традиционного для восточной поэтики приема назиря (подражания, аналогии) практически совпадают. Например, в случае с Навои и суфизмом Е.Э. Бертельс отмечает, что поэт имел глубокие познания в суфизме, но не был суфийским практиком, а А. Н. Малехова утверждает, что суфизм был не целью, а орудием для поэта.

2. Е.Э. Бертельс подходит к проблеме исторически и биографически, а А.Н. Малехова рассматривает вопрос структурно и системно. Первый ученый анализирует сущность рассказов в политическом, социокультурном контексте вплоть до мельчайших элементов, тогда как А.Н. Малехова делает акцент на изучении внутреннего состава произведения, личности автора, типологии рассказов.

3. Оба исследования существенно дополняют друг друга. Мысли Е.Э. Бертельса и А.Н. Малеховой показывают возможность и преемственность и перспективы изучения эпоса «Лисон ут-тайр» в различных аспектах.

Сравнительное литературоведение как наука

Из истории науки известно, что первые теоретические взгляды на сравнительное литературоведение сформировались в Европе в начале XIX века и в России во второй половине XIX века в связи с необходимостью объяснения сходных и различных аспектов литературного процесса.

Сравнительные исследования, первоначально проводившиеся в области языкознания, затем оказали влияние и на литературоведение. «Европейские лингвисты, такие как Франц Бопп, Расмус Раск и Якоб Гримм, внесли особый вклад в развитие сравнительно-исторического метода, и они выступили как лингвисты-новаторы».

Первые теоретические компаративистские взгляды сформировались в Германии. В духе сравнительного направления были написаны работы немецкого историка И.Г. Гердера (1744-1803) и ряд произведений великого поэта И. В. Гёте (1749-1832). И.Г. Гердер одним из первых обратил внимание на общие стороны культурной жизни европейских народов. Великий писатель И.В. Гете, продолживший его идеи, ввел в науку понятие «мировая литература». В своем «Западно-восточном диване» он освещает общие стороны восточной и западной культур.

Сравнительно-исторический метод в российском востоковедении связан с именем русского историка и теоретика А.Н. Веселовского (1838–1906). Этот ученый первым применил данный термин в науке.

«Сравнительно-исторический метод опирается на закономерности общественно-исторического развития при исследовании мирового литературного процесса. Поскольку исторический процесс имеет свои особенности в пределах каждой географической области, он имеет также ряд общих закономерностей, на основании которых можно изучать литературу разных народов в сравнительном аспекте». Поэтому А.Н. Веселовский в своих ранних исследованиях подошел к вопросу, исходя из принципа историзма. Например, в рецензии на статью немецкого ученого Г. Флото о «Божественной комедии» (1859 г.) он высказал мнение, что трудно представить себе писателя вне времени, что творческое наследие Данте принадлежит не только Данте и в нем допустимо учитывать роль времени, а также подверг критике некоторые взгляды Флото. По его мнению, история литературы есть история общественной мысли, культуры и науки, а личность поэта формируется определенными историческими условиями. Для того, чтобы определить уровень индивидуальности и личной инициативы поэта, прежде всего, необходимо проследить историю того, что вдохновляло его на творчество.

А.Н. Веселовский обобщил все свои идеи в труде «Историческая поэтика» на основе компаративистской методологии. По мнению российской исследовательницы М.Г. Богаткиной, именно Веселовский заложил традиции созданной сравнительно-исторической школы, которая входит в число сравнительных методов изучения текстов, образующих современную методологию компаративистики.

Таким образом, сравнительно-исторический метод, считающийся основным методом сравнительного исследования, помогает полнее понять динамику литературного процесса, преемственность и обмен традициями, художественными ценностями.

Теория «бродячих сюжетов» (странствие, миграция сюжетов) также принадлежит А.Н.Веселовскому.

«Бродячие сюжеты это сюжеты, выражающие наиболее социально-бытовые, психологические, философские и иные ситуации, находящие отклик у многих народов в различные эпохи и поэтому повторяющиеся в произведениях устной и книжной литературы различных наций и времён» Например, сюжеты поэм «Пятерицы» Алишера Навои, Низами, Дехлави, сюжет о девушке живущей у злой мачехи (как «Золушка») или сюжет о любви красавицы и чудовище, уродливого человека (как Эсмеральда и Квазимодо из произведения В.Гюго «Собор Парижской богородицы») и т.д. Они встречаются в творчестве разных народов. и переходят из одной литературы в другую.

Вслед за А.Н. Веселовским методологические аспекты литературной компаративистики изучались В.М. Жирмунским, А. Димой, Д. Дюришиным, Н. И. Конрадом, И.Г. Неупокоевой, М.Б. Храпченко, А.А. Кокориным, М.Г. Богаткиной, В.Р. Аминовой, Ю.И. Минераловым, и этот процесс в мировом литературоведении продолжается.

Сегодня наука сравнительное литературоведение динамично развивается. Продолжая традиции, заложенные американскими учеными В. Фредериком (президент Американской Международной ассоциации компаративистов), и Рене Уэллеком, в разных частях мира создаются научные центры и школы сравнительных исследований. Среди них Московская школа компаративистики, Британская и Американская ассоциации сравнительного литературоведения.

В настоящее время в мире издается ряд научных журналов по сравнительному литературоведению. К числу таких престижных журналов, в которых публикуются наиболее авторитетные статьи по компаративистике, относятся издаваемые в России «Имагология и компаративистика», «Историческая поэтика», а также французское издание «Revue de la littérature comparee».

REFERENCES

1. Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. – М.: Наука, 1978. – С.32.
2. Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Известия АН. Т. XIX. Вып. 3. – М., 1960. – С.183.
3. Handbuch Komparatistik: Theorien, Arbeitsfelder, Wissenspraxis / Hrsg. von Zymner R., Hölder A. – Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2013. – 405 s; См. об этом: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7 // Литературоведение: Реферативный журнал. – М., 2016. – С.7–21.
4. Халлиева Г. XX аср Россия шарқшунослиги ва ўзбек мумтоз адабиёти. – Тошкент: Мухаррир, 2018. – Б.133 – 134.
5. Академические школы в литературоведении. – М., 1975.
6. Расулов Р. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 2010. – Б.81.
7. Qosimov A., Hamroqulov A., Xo‘jayev S. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – Toshkent: Akadem-nashr, 2019. – B.24.
8. Академические школы в русском литературоведении. – М.: Наука, 1975. – С.211.
9. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – С.405.
10. Богаткина М.Г. О формировании новой парадигмы в современной компаративистике // Международная научная конференция. – Казань, 2004. – С.75.

11. Эшонбобоев А. Қиёсий-тарихий метод ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. №4. – Б.38–46; Каримов Б. Адабиётшунослик методологияси. – Тошкент: Муҳаррир, 2011. – Б.73 – 75.
12. Г. Топор Сравнительное литературоведение Из практики сравнительно-типологического и сравнительно-сопоставительного анализа Учебное пособие Кишинэу – 2020. -С. 9.